

Д2 12

**РЕАЛИЗАЦИЈА ФУНКЦИЈЕ АУТОМАТСКОГ ПОНОВНОГ УКЉУЧЕЊА
ПРЕКИДАЧА У ДИСПЕЧЕРСКОМ ТРЕНАЖНОМ СИМУЛАТОРУ
СРЕДЊЕНАПОНСКЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ**

Владимир Нешић, дипл. инж. ел. *
Матија Живановић, маст. инж. ел.
Јован Цвијовић, маст. инж. ел.
Ђорђе Б. Јовановић, маст. инж. ел.

ИМП - Аутоматика

БЕОГРАД

СРБИЈА

Кратак садржај — Након прве фазе развоја Диспечерског тренажног симулатора (ДТС софтвера), појавила се потреба обучавања диспечера-полазника на сценаријима са фокусом на манипулацијама које су дубоко у средњенапонском (СН) дистрибутивном електроенергетском систему (ДЕЕС) и процедуралним радњама диспечера које их прате.

Један од најчешћих догађаја у овом делу мреже јесу пролазни и трајни земљоспојевни надземне мреже. Да би симулатор полазнику дочарао што верније стварне прилике и понашање система током оваквих поремећаја, било је неопходно развити аутоматску (интерактивну) функцију аутоматског поновног укључења (АПУ) прекидача на средњенапонском изводу са кваром.

Функција АПУ је развијена са могућношћу дефинисања два циклуса – брзог и спорог. Како је SCADA систем у оквиру обуке потпуно идентичан SCADA систему у диспечерском центру (како софтверски, тако и хардверски), током симулације поремећаја мењају се уклопна стања елемената ЕЕС-а на SCADA сликама као последица прораде аутоматских функција релејне заштите. Њих прати одговарајућа сигнализација у листи догађаја, као и промена мерења као последица промена токова снага непосредно након квара. Додатно, уз звучну сигнализацију алармног стања, полазник има утисак да седи на стварном диспечерском месту у неком од огранака Електродистрибуције Србије.

Кључне речи — диспечер – тренинг – симулатор – заштита – аутоматика – укључење – прекидач – дистрибуција – средњи напон – SCADA

1 УВОД

Након прве фазе развоја ДТС софтвера, појавила се потреба обучавања диспечера-полазника на сценаријима са фокусом на манипулацијама које су дубоко у средњенапонском (СН) дистрибутивном електроенергетском систему (ДЕЕС) и процедуралним радњама диспечера које их прате.

Један од најчешћих догађаја у овом делу мреже јесу пролазни, па и трајни земљоспојеви надземне мреже. Да би симулатор полазнику дочарао што верније стварне прилике и понашање система током оваквих поремећаја, било је неопходно развити аутоматску (интерактивну) функцију аутоматског поновног укључења (АПУ) прекидача на средњенапонском изводу са кваром.

2 Почетна анализа

Почетно решење симулирања заштитних функција секвенцом сигнала и команди добро се показало за симулацију заштитних функција кратког трајања, где диспечер нема времена да реагује током самог тока секвенце (краткоспојна заштита, бухолц заштита трансформатора, дистантна заштита далековода итд.). Код функције АПУ то ипак није случај, јер током спорог циклуса АПУ диспечер има времена да изврши одређене манипулације, које у стварности могу да утичу на даљи ток АПУ алгорита.

Због сложености система, периода прорачуна токова снага кроз ДЕЕС симулатора била је са периодом већом од 200 ms. Обично секвенце у којима имамо прораде микропроцесорских заштита знају да буду са размаком од свега неколико па до пар десетина милисекунди. Ова чињеница представља додатни проблем код детекције једног квара од стране више заштитних функција, на више заштитних уређаја истовремено. У реалном систему овакав проблем не постоји, пошто су све микропроцесорске заштите, када је у питању процесорско време, независне једна од друге и на свакој се налази процесор оптималне снаге за извршење оваквог задатка.

Додатно, да би се функција АПУ реализовала успешно морали су бити решени и следећи проблеми:

1. идентификација поља на коме/којима треба инстанцирати АПУ,
2. задавања подешања АПУ – трајање првог циклуса, другог циклуса и др.,
3. упаривања чланова класе АПУ са одговарајућим сигнализацијама.

Функција АПУ у оквиру ДТС замишљена је тако да што верније опонаша праву функцију АПУ-а заштитних уређаја присутних у ДЕЕС ЕДС-а. С тиме у виду, АПУ се активира у случају прораде прекострујне или земљоспојне заштите, може реаговати у два циклуса (брзи и спори АПУ) и време реаговања у оба циклуса може бити подесиво.

3 Модел и топологија мреже

Приликом друге фазе развоја ДТС СН мреже, оператор ДЕЕС није био у могућности да обезбеди све податке о параметрима средњенапонске мреже. ДТС је развијан тако да се водови и трансформатори, као и други елементи СН мреже сматрају идеалним (губици активне снаге и падови напона су занемарени). Велика предност оваквог приступа јесте много брже и ефикасније покретање симулатора са новим моделом електроенергетске мреже, док је првим симулацијама утврђено да је тачност алгорита прихватљива траженој намени, са чиме се сложила и радна група крајњег корисника. Почетна мрежа је обухватала високонапонску (ВН) мрежу од 110 kV извода ТС 400-220/110 kV до извода 10-20kV, трафостаница 110/X kV (слика Слика 1).

Слика 1. Разводно постројење 20 kV, ТС 110/20 kV Панчево 4

На почетку развоја ДТС, модел мреже, са пратећом базом података и сликама, већ је био доступан кроз пројекат унификације свих SCADA система у оквиру Електропривреде Србије и том приликом је функционално тестиран. Међутим, за потребе друге фазе пројекта и захтева за вишим функционалностима, од којих је једна била и функција АПУ, модел је морао бити проширен делом СН мреже неког од огранака ЕДС-а. Одлучено је да то буде један део ПДЦ Панчево, који је обухватао мрежу 10 и 20 kV извода ТС 110/20/10 kV Панчево 3, ТС 110/20 kV Панчево 4 (део приказан на слици Слика 2) и две ТС 35/10 kV Старчево и Пристаниште. То је значило да је база морала да се прошири и нацрта нова слика овог подручја, која је бројала скоро 500 нових објеката (ТС 20-10/0,4 kV, реклозери и линијски растављачи). Овим нимало једноставним проширењем ДТС добија потребну СН мрежу, условно отворених петљи 10 и 20 kV, што је омогућило креирање напреднијих сценарија за обуку диспечера-полазника.

Слика 3. Упрощени дијаграм рада функције АПУ при трајном земљоспоју

Након што нека инстанца заштите, прекострујна ($I >$) или земљоспојна ($I_o >$), пријави да је прорадила (вредност $I_o > \text{trip} = 1$) и када се прекидач искључи (вредност $CB = 0$) започиње процес АПУ-а (слика Слика 3). Истовремено, на SCADA графичком интерфејсу генерише се сигнал, тако да диспечер види да је први циклус АПУ започео, одн. да је у току. Након истека 300 ms, прекидач се аутоматски укључује и прати се да ли ће следеће 2,5 секунде нека од заштита поново прорадити. То је поново пропраћено одговарајућом SCADA сигнализацијом. Уколико ни једна заштита која је повезана са инстанцом АПУ-а не проради за тих 2,5 секунде, иде се у почетно стање и сматра се да је брзи АПУ успешно отклонио квар.

Уколико се деси да опет имамо прораду заштите, започиње секвенца другог (спорог) циклуса АПУ-а, која може да се прекине у било ком тренутку укључењем прекидача од стање диспечера. Уколико у току безнапонске паузе спорог АПУ-а од 3 минута није дошло до манипулације прекидачем на посматраном изводу, понавља се сценарио из претходног циклуса.

Уколико ни спори АПУ није отклонио квар, одлази се у стање блокаде АПУ-а и публикује се сигнал „АПУ дефинитивно искључење“ чиме се блокира команда за укључење прекидача. Из дефинитивног искључења се излази и враћа на почетно стање тек када се потврди детекција квара (квитирање сигнала прораде заштитне), чиме се

деблокира функција АПУ (APU def. Trip = 0) и када се укључи прекидач изводног поља на коме је придодат АПУ.

The screenshot shows the HRD interface for a project named 'Example project'. The main window displays a list of events for the date 11.06.2020, from 14:39:15 to 23:59:59. The table below represents the data shown in the screenshot.

QDatum	Dogadjaj	TS	V	Objekt	Tip	Opis	Stat
11.06.2020	14:39:18:999	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKOSTRUJNA ZAŠTITA POBUDA	NASTANAK
11.06.2020	14:39:19:299	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKOSTRUJNA ZAŠTITA ISKLJUČENJE	REAGOVALA
11.06.2020	14:39:19:349	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKIDAC	ISKLJUČEN
11.06.2020	14:39:19:399	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	APU BRZI (1. CIKLUS) - U TOKU	NASTANAK
11.06.2020	14:39:19:399	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKOSTRUJNA ZAŠTITA ISKLJUČENJE	PRESTANAK
11.06.2020	14:39:19:399	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKOSTRUJNA ZAŠTITA POBUDA	NASTANAK
11.06.2020	14:39:19:749	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKIDAC	UKLJUČEN
11.06.2020	14:39:19:799	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	APU BRZI (1. CIKLUS) - U TOKU	PRESTANAK
11.06.2020	14:39:19:799	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKOSTRUJNA ZAŠTITA POBUDA	NASTANAK
11.06.2020	14:39:20:099	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKOSTRUJNA ZAŠTITA ISKLJUČENJE	REAGOVALA
11.06.2020	14:39:20:149	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKIDAC	ISKLJUČEN
11.06.2020	14:39:20:199	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKOSTRUJNA ZAŠTITA POBUDA	PRESTANAK
11.06.2020	14:39:20:199	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKOSTRUJNA ZAŠTITA ISKLJUČENJE	PRESTANAK
11.06.2020	14:39:20:199	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	APU BRZI (2. CIKLUS) - U TOKU	NASTANAK
11.06.2020	14:42:20:249	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	APU BRZI (2. CIKLUS) - U TOKU	PRESTANAK
11.06.2020	14:42:20:249	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKOSTRUJNA ZAŠTITA POBUDA	NASTANAK
11.06.2020	14:42:20:249	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKIDAC	UKLJUČEN
11.06.2020	14:42:20:549	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKOSTRUJNA ZAŠTITA ISKLJUČENJE	REAGOVALA
11.06.2020	14:42:20:549	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	APU DEFINITIVNO ISKLJUČENJE	NASTANAK
11.06.2020	14:42:20:599	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKIDAC	ISKLJUČEN
11.06.2020	14:42:20:649	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKOSTRUJNA ZAŠTITA ISKLJUČENJE	PRESTANAK
11.06.2020	14:42:20:649	TS 110/20kV	Pančevo 4	I20	KRZNARA	PREKOSTRUJNA ZAŠTITA POBUDA	PRESTANAK

Слика 4. HRD листа након симулирања трајног квара на изводном пољу 20 kV I20 Крзнара, ТС 110/20 kV Панчево 4

Слика Слика 4 приказује изглед HRD листе SCADA-е ДТC-а, која је настала као последица прораде прекострујне заштите, праћене циклусима функције АПУ-а. Анализом догађаја закључује се да је негде у СН мрежи на изводном пољу 20 kV I20 Крзнара, трафостанице 110/20 kV Панчево 4, дошло до трајног квара.

Уколико је инструктор дефинисао квар као пролазан, одн. ако ограничи трајање струје квара било испод трајања брзог или спорог АПУ-а, симулатор ће приказати краћи списак сигнала и вратити потрошаче у редовно стање (пролазан квар) након успешног брзог или спорог циклуса АПУ-а. Ова карактеристика симулатора је у потпуности у складу са понашањем реалног система и тиме омогућава полазницима безбедно окружење за сусретање са догађајем са којим ће се често сретати на свом месту диспечера дистрибутивног електроенергетског система.

4.1 Машина стања

Функција АПУ је имплементирана као засебна инстанца АПУ класе у C++ програмском језику. Све инстанце заштитних функција су повезане са инстанцом АПУ-а, током процеса иницијализације. Током процеса иницијализације се сетују и сва потребна времена за успешан рад машине стања представљене на слици Слика 3. Свако стање је описано посебном функцијом са вредношћу преласка у следеће стање.

```

enum CProtectionAPU::e_STATES CProtectionAPU::DoState()
{
    enum e_STATES ret_val = l_state;
    switch (l_state)
    {
        case DO_IDLE:
            ret_val = State_DO_IDLE ();
            break;
        case DO_APU_S1_START:
            ret_val = State_DO_APU_S1_START ();
            break;
        case DO_APU_S1_VERIFICATION:
            ret_val = State_DO_APU_S1_VERIFICATION ();
            break;
        case DO_APU_S2_START:
            ret_val = State_DO_APU_S2_START ();
            break;
        case DO_APU_S2_VERIFICATION:
            ret_val = State_DO_APU_S2_VERIFICATION ();
            break;
        case DO_WAIT_FROM_S2_VERIFICATION_TO_IDLE:
            ret_val = State_DO_WAIT_FROM_S2_VERIFICATION_TO_IDLE ();
            break;
        case DO_WAIT_FROM_S2_VERIFICATION_TO_APU_BLOCK:
            ret_val = State_DO_WAIT_FROM_S2_VERIFICATION_TO_APU_BLOCK ();
            break;
        case DO_APU_BLOCK:
            ret_val = State_DO_APU_BLOCK ();
            break;
        case DO_APU_BLOCK_VERIFICATION:
            ret_val = State_DO_APU_BLOCK_VERIFICATION ();
            break;
        case DO_EXIT:
            default:;
    }
    m_state = ret_val;
    return ret_val;
}

void CProtectionAPU::Input (unsigned char apu_disable_S035, unsigned char cb_val_I001)

CProtectionAPU::s_out
CProtectionAPU::Next(struct s_time abs_time, int observed_time_step)
{
    InputTime (abs_time, observed_time_step);
    reset_output();
    DoState();
    return m_s_out;
}

```

Слика 5. Део ДТС кода у С++ програмском језику са машином стања

Функција *CProtectionAPU::DoState()* је приватна функција класе. Јавна функција класе која се позива из контејнера у коме је направљена инстанца ове класе је заправо, *CProtectionAPU::Input*, где се задају параметри да ли је АПУ функција блокирана или не и вредност прекидача на том изводном пољу.

У следећој функцији *CProtectionAPU::Next* се даје порција времена која се мониторише, уз верификацију апсолутног времена. У овој функцији се зове и функција машине стања. У самој овој функцији уколико дође до преласка из једног стања у друго, обично остаје још неко заостало време, које је потребно поново обрадити.

То се разрешава тако што се јавна функција *CProtectionAPU::Next* позива онолико пута док се не разреши и последњи временски период. Ово је реализовано у коду који следи.

```

l_CProtectionAPU[j].Input(1, l_last_i0_val_Q004 [j]);
l_s_out_APU = l_CProtectionAPU[j].Next(p_s_test_input[i].l_time,
    p_s_test_input[i].observed_time_step);

while ((l_s_out_APU.lost_time > 0))
{
    abs_time_step = p_s_test_input[i].observed_time_step - l_s_out_APU.lost_time;
    l_CProtectionAPU[j].Input(1, l_last_i0_val_Q004 [j]);
    l_s_out_APU = l_CProtectionAPU[j].Next(abs_time_step, l_s_out_APU.lost_time);
}

```

Слика 6. Разрешавање заосталих временских периода у машини стања

Овом техником је могуће прећи и по неколико стања за један временски период који је дат између 2 сукцесивна прорачуна токова енергија у главној ДТЦ апликацији. Ово је и кључна функционалност овог решења које пружа могућност да се иде стандардним корацима кроз прорачун токова енергије, рецимо од по 200 ms, а када дође до прораде АПУ-а заштитне функције могу да се максимално убрзају.

Захваљујући представљеном решењу, могуће је лако портовати заштитне функције и у неке друге контејнерске апликације сличнога типа.

4.2 Идентификација поља са функцијом АПУ

У стварном ДЕЕС-у функцију АПУ најчешће обављају електричне заштите изводних поља у ТС 110/X kV, али и реклозери који су присутни у расплету СН мреже. Како у моделу мреже не постоји опција за додавање заштита, а ни реклозера, као помоћно средство за инстанцирање функције АПУ-а, морала је бити усвојена максималистичка секвенца сигнала. Шта то заправо значи? Одређена је листа која садржи све могуће сигнале везане за функцију АПУ (усвојене пројектом унификације), тако да уколико на неком изводном пољу постоји било који од сигнала са ове листе, алгоритам ће инстанцирати функцију АПУ.

Конечно, уколико на посматраном пољу постоје и инстанце аутоматских заштитних функција чије дејство треба да покрене аутоматско поновно укључење прекидача, успоставља се веза између инстанци.

4.3 Параметри функције АПУ

Без обзира на број инстанци АПУ-а, неопходно је дефинисати њихова подешења, а то су:

1. Трајање првог циклуса,
2. Трајање другог циклуса,
3. Време празног хода.

Трајање првог циклуса представља временски интервал од почетка првог циклуса до издавања налога за укључење прекидача. Обзиром да се усвојили први циклус као „брзи“, време трајања првог циклуса се задаје у милисекундама и подразумевана вредност му је 300 ms.

Трајање другог циклуса представља временски интервал од почетка другог циклуса до издавања налога за поновно укључење прекидача. Како је пракса да је други циклус „спори“, време трајања другог циклуса се задаје у секундама и подразумевана вредност му је 180 s (3 min).

Време празног хода представља интервал по завршетку (било ког) циклуса АПУ, након кога се АПУ враћа у почетно стање, али само уколико за то време нема прораде заштита (слика Слика 3). Време празног хода се задаје у милисекундама и подразумевана вредност му је 2500 ms.

4.4 Упаривање сигнализацијама са члановима класе

Класа аутоматског поновног укључења, *CProtectionAPU*, је осмишљена тако да поседује чланове који одговарају максималистичком скупу сигнализација. ДТС врши мапирање, одн. упаривање поменутих чланова класе са сигнализацијама поља на којем је АПУ инстанциран. У одсуству овог мапирања, инстанца АПУ ће регуларно пролазити кроз своја стања, али неће моћи да утиче на систем.

Упаривање је решено на сличан начин као и идентификација. За сваки тип сигнализације из максималистичког скупа, наводи се жељена (унифицирана) шифра сигнала. У складу са тим, уколико на посматраном пољу не постоји сигнал чија се шифра поклапа са задатом, нпр. А114 - „АПУ дефинитивно искључење“, промене неће бити емитоване у систем. Када су чланови класе уредно упарени са сигнализацијама, промена вредности члана класе за последицу има промену вредности упареног сигнала.

Подразумевано упаривање чланова класе и шифара сигнализације је:

- Први циклус у току ↔ А108
- Други циклус у току ↔ А107
- Деловао ↔ А115
- Прекидач ↔ I001
- Дефинитивно искључење ↔ А114
- Активан ↔ S035

Сигнализација „АПУ – Активан“, шифре S035, је веома битна приликом изоловања секције мреже са кваром. Обзиром да се унапред очекује укључивање прекидача на квар приликом примена неке од метода секционисања мреже и лоцирања места квара, потребно је деактивирати функцију АПУ на датом пољу.

4.5 Интеграција

Представљена решења проблема идентификације поља, задавања параметара и упаривања чланова класе са сигнализацијама су обједињена у виду конфигурационих фајлова. У једну конфигурациону датотеку смештају се идентификатори, типске вредности подешења и мапирање шифара сигнализације са члановима класе. У другу конфигурациону датотеку смештају се вредности параметара функције АПУ за инстанце на конкретним пољима.

У том смислу, функција аутоматског поновног укључења описана је:

1. Типом функције (АПУ),
2. Идентификационим шифрама (А107, А114, S035, ...),
3. Скупом типских вредности параметара (времена траја 1. циклуса, 2. циклуса, ...),
4. Пресликавањем између чланова класе и шифара сигнализације поља (први циклус у току ↔ А108, прекидач ↔ I001, ...).

Овакво решење омогућује једноставну измену вредности и шифара без потребе за променом модела мреже или самог симулатора.

ЗАКЉУЧАК

Како је SCADA систем у оквиру ДТС-а потпуно идентичан SCADA систему у стварном диспечерском центру (како софтверски, тако и хардверски), функција АПУ представља само једну од нових функционалности симулатора. Вештом применом ове и других функција у креирању интерактивних лекција и сценарија, будући инструктор може још

више унапредити знања и способност диспечера-полазника, како би имао адекватну и правовремену реакцију у тренуцима поремећаја правог ДЕЕС-а.

Предстоји период интензивног практичног рада корисника на ДТС-у са новим функционалностима. Очекује се да управо тај активан рад резултује много нових идеја и потребу за новим унапређењима, што ће диспечерски тренажни симулатор учинити незаобилазним алатом у основној и напредној обуци сваког диспечера ДЕЕС-а.

ЛИТЕРАТУРА

[1] ИМП Аутоматика: „Технички опис- АПУ-ДТС-2020“, децембар 2020., Београд.

[2] ЈП ЕПС Дирекција за дистрибуцију електричне енергије Србије: „Техничка препорука бр. 4 - Примена заштите и локалне аутоматике у електродистрибутивним мрежама 10kV, 20kV, 35kV и 110kV“, IV издање, мај 2001., Београд

[3] „Корисничко упутство ДТС“, септембар 2020., Београд

IMPLEMENTATION OF DISTRIBUTION SYSTEM CIRCUIT BREAKER RECLOSING FUNCTION IN THE MEDIUM VOLTAGE DISPATCH TRAINING SIMULATOR

Vladimir Nešić, M.Sc.E.E.
Matija Živanović, M.Sc.E.E.
Jovan Cvijović, M.Sc.E.E.
Đorđe B. Jovanović, M.Sc.E.E.

IMP - Automatika

BELGRADE

SERBIA

Abstract — After the first phase of development of the Dispatcher Training Simulator (DTS software), there was a need to train novice dispatchers on specific scenarios with a focus on manipulations deep in the medium voltage distribution power system and the procedural actions that follow them. One of the most frequent events in this part of the network is transient and permanent earth faults of the overhead line network. In order for the simulator to convey to the trainee the real conditions and behavior of the system during such disturbances, as faithfully as possible, it was necessary to develop an automatic (interactive) representation of automatic reclosing (AR) function of the switchgear on the medium voltage outlet when a fault is simulated. The AR function was developed with two cycles - fast and slow reclosing. As the SCADA system within the simulator is completely identical (both software and hardware) to the SCADA system in the dispatch center, during the simulation of disturbances, the switching states of the power system elements on the SCADA images change as a result of the operation of the relay protection AR functions. They are followed by appropriate signalling in the event list, changes in displayed measurements (as a result of changes in power flows immediately after the failure) and with adequate sound alarm. With all of these, the participant has the impression that he is sitting in a real dispatcher's chair in one of Serbia's power industry dispatcher centres.

Key words — dispatcher - training - simulator - protection - automation - switching - switch - distribution - medium voltage - SCADA